

English version below

Última Cena

Nº inventario: 209 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: ca. 1129-1134

Siglo: primera mitad del s.XII

Contexto cultural / Estilo: románico

Dimensiones: 179 x 380

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Última Cena](#)

Procedencia: [Ermita de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 27.785a

Historia del objeto

s. XII-1922 Ermita de San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria)

1926 Londres, Gabriel Dereppe

1927 Nueva York

1927 Boston, Museum of Fine Arts

Descripción

La escena procede del ciclo de la vida de Cristo situado en la parte alta de los muros de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria), construida a finales del s. XI y en la que ocupaba la mitad del espacio disponible de la pared de ingreso, estando acompañada por la representación de la *Entrada de Cristo en Jerusalén* (Indianapolis Museum of Art), que iniciaba el ciclo de la Pasión, el más extenso de la decoración mural. La orientación de la pared, al NW y a la luz del ocaso seguramente influyó en la decisión de colocar estas escenas en ese lugar, mientras en el muro frontero, con orientación NE aparecían la *Curación del ciego y resurrección de Lázaro* (Nueva York, Metropolitan Museum of Art), escenas con la que se inicia el ciclo, y la propia resurrección de Cristo representada por las tres Marías ante el sepulcro.

La Última Cena está presidida por Cristo, flanqueado por cinco apóstoles a su derecha y seis a su izquierda, con san Juan dormido en su regazo, mostrando una clara disposición jerárquica, pues los dos apóstoles más ancianos flanquean a Cristo, reconociéndose a san Pedro, situado

inmediatamente a la derecha de Jesús, por su calva. Judas aparece al otro lado de la mesa y en genuflexión mientras recibe el trozo de pan de manos de Jesús que lo identifica como el apóstol que lo va a traicionar. Todas las figuras están nimbadadas, excepto la de Judas y la de san Juan, sin duda para no ocultar el rostro de Cristo. La disposición frontal de las figuras, su isocefalia, la repetición de la forma de los pliegues sobre la mesa (representados como si estuvieran dispuestos sobre una superficie vertical) así como la colocación a intervalos regulares de las fuentes con pescado (y no con cordero ni lechuga amarga o pan ácimo como especifica el relato bíblico) acrecientan la solemnidad de la escena y su carácter litúrgico.

Ese ritmo tan marcado aparece también en la vestimenta de los asistentes, alternando una figura con túnica roja y manto azul con otras que llevan túnica celeste y manto marrón o túnica roja y manto verde (san Pedro, san Juan y el penúltimo apóstol a la derecha del espectador), de la misma manera se alternan los colores de los nimbos, unos de un tono rosado y otros amarillos y por si esto fuera poco, a cada apóstol barbado le sigue uno imberbe. Los pies de los sentados a la mesa crean un patrón en zigzag que uniformiza la composición y cuatro de los apóstoles realizan un gesto similar, alzando el brazo y señalando con el índice a Cristo.

Pero a pesar de esta aparente monotonía el artista incluye una serie de detalles que animan la composición, que aparece ligeramente desplazada hacia la izquierda, disponiendo de más espacio los apóstoles situados a la derecha del espectador. Para romper la simetría el color de las túnicas que aparece debajo de la mesa no se corresponde con el de la parte superior de los protagonistas, pues Cristo muestra unas mangas rojizas pero una parte inferior de la túnica verde y además los apóstoles, con la excepción de san Pedro, giran sus cabezas como si hablaran entre ellos, mostrando la sorpresa que ha seguido al anuncio de la traición, tal como recogen los Evangelios. El fondo de la escena muestra bandas de diferentes colores, como ocurre en la miniatura mozárabe y en ciclos de frescos románicos como los de Tahull o Bagüés.

La datación de los frescos ha sido un tema muy debatido ya que para algunos autores el ciclo de la parte inferior de los muros sería anterior y mostraría una estética afín a las miniaturas mozárabes. En la actualidad se piensa que el ciclo se pintó en la primera mitad del siglo XII. La gran calidad de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga y sus puntos en común con las pinturas de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo (Madrid, Museo Nacional del Prado), han hecho pensar que fueron realizadas por un mismo taller itinerante que quizás hubiera trabajado antes en territorio aragonés y catalán, pues la crítica ha advertido también similitudes estilísticas con las pinturas de Tahull.

Ubicaciones

- 1927 - s.XX

MUSEO

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(Estados Unidos\)](#)

- 1926 - 1927

COLECCIÓN PRIVADA

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- ca. 1129 - 1926

ERMITA

[Ermita de San Baudelio de Berlanga, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano, pp. 76-80.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid, pp. 139-149.
- ESCOLANO BENITO, Agustín (2003): *San Baudelio de Berlanga. Guía y complementarios*, Necodisne, Salamanca.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- SUREDA, Joan (1985): *La pintura románica en España*, Alianza Editorial, Madrid, pp. 319-327.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

English version

Last Supper

Inventory number: 209 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: ca. 1129-1134

Century: First half of the 12th c.

Cultural context / Style: romanesque

Dimensions: 70 1/2 x 149 5/8

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Última Cena](#)

Provenance: [Hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, Spain)

Current location: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, United States)

Inventory number in current collection: 27.785a

Object History

s. XII-1922 Ermita de San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria)

1926 London, Gabriel Dereppe

1927 New York

1927 Boston, Museum of Fine Arts

Description

The scene comes from the cycle of the life of Christ located in the upper part of the walls of the Mozarabic hermitage of San Baudelio de Berlanga (Casillas de Berlanga, Soria), built at the end of the 11th century and occupying half of the available space of the entrance wall, being accompanied by the representation of the *Entrance of Christ into Jerusalem* (Indianapolis Museum of Art), which began the cycle of the Passion, the most extensive of the mural decoration. The orientation of the wall, to the NW and in the light of the sunset, probably influenced the decision to place these scenes in that place, while the *Healing of the Blind and Resurrection of Lazarus* (New York, Metropolitan Museum of Art), scenes with which the cycle

begins, and the resurrection of Christ represented by the three Marys before the tomb, appeared on the front wall, with NE orientation.

The Last Supper is presided over by Christ, flanked by five apostles to his right and six to his left, with Saint John asleep on his lap, showing a clear hierarchical arrangement, as the two oldest apostles flank Christ, with Saint Peter, situated immediately to the right of Jesus, being recognized by his bald head. Judas appears on the other side of the table and genuflecting while receiving the piece of bread from the hands of Jesus, who identifies him as the apostle who will betray him. All the figures are haloed, except for Judas and St. John, no doubt so as not to hide the face of Christ. The frontal disposition of the figures, their isocephaly, the repetition of the form of the folds on the table (represented as if they were arranged on a vertical surface) as well as the placement at regular intervals of the dishes with fish (and not with lamb or bitter lettuce or unleavened bread as the biblical account specifies) increase the solemnity of the scene and its liturgical character.

This marked rhythm also appears in the clothing of the attendants, alternating a figure with red tunic and blue cloak with others wearing light blue tunic and brown cloak or red tunic and green cloak (St. Peter, St. John and the penultimate apostle to the right of the viewer), in the same way the colors of the nimbus alternate, some of a pink tone and others yellow and as if this were not enough, each bearded apostle is followed by a beardless one. The feet of those seated at the table create a zigzag pattern that makes the composition uniform, and four of the apostles perform a similar gesture, raising their arms and pointing with their index finger at Christ.

But despite this apparent monotony the artist includes a series of details that enliven the composition, which appears slightly shifted to the left, with the apostles to the right of the viewer having more space. To break the symmetry, the color of the tunics that appears under the table does not correspond with the upper part of the protagonists, since Christ shows reddish sleeves but a green lower part of the tunic and also the apostles, with the exception of St. Peter, turn their heads as if they were talking to each other, showing the surprise that followed the announcement of the betrayal, as recorded in the Gospels. The background of the scene shows bands of different colors, as occurs in the Mozarabic miniature and in cycles of Romanesque frescoes such as those of Tahull or Bagüés.

The dating of the frescoes has been a much debated topic since for some authors the cycle of the lower part of the walls would be earlier and would show a similar aesthetic to the Mozarabic miniatures. It is currently thought that the cycle was painted in the first half of the 12th century. The great quality of the mural paintings of San Baudelio de Berlanga and their points in common with the paintings of the Vera Cruz hermitage in Maderuelo (Madrid, Museo Nacional del Prado), have led to think that they were made by the same itinerant workshop that may have worked before in Aragonese and Catalan territory, as critics have also noticed stylistic similarities with the paintings of Tahull.

Locations

- 1927 - XX

MUSEUM

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(United States\)](#)

- 1926 - 1927

PRIVATE COLLECTION

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- ca. 1129 - 1926

HERMITAGE

[Hermitage of San Baudelio de Berlanga, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano, pp. 76-80.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid, pp. 139-149.
- ESCOLANO BENITO, Agustín (2003): *San Baudelio de Berlanga. Guía y complementarios*, Necodisne, Salamanca.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León". *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)
- SUREDA, Joan (1985): *La pintura románica en España*, Alianza Editorial, Madrid, pp. 319-327.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Copyright: [©Museum of Fine Arts, Boston](#)

